

L'effet de l'adoption des normes IFRS sur l'information financière et la performance des entreprises adoptives.

Dix-neuf ans de littérature (2005-2023)

The effect of adopting IFRS standards on the financial reporting and performance of adopting companies.

Nineteen years of literature (2005-2023)

YOUNGUDA HAMAN

Enseignant chercheur

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

Université de Maroua

Cameroun

Membre du Laboratoire de Comptabilité - Contrôle - Audit et Finance (LA'ACCAF)

yougoudahaman50@gmail.com

Date de soumission : 01/07/2023

Date d'acceptation : 11/09/2023

Pour citer cet article :

YOUNGUDA.H. (2023) « L'effet de l'adoption des normes IFRS sur l'information financière et la performance des entreprises adoptives. Dix neuf ans de littérature (2005-2023) ». Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 4 : Numéro 9 » pp : 324 – 346.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

L'évolution de l'application des normes comptables nationales vers l'utilisation à grande échelle des normes internationales IFRS est justifiée par le fait que les normes internationales se sont avérées d'une importance capitale et qu'elles permettent de fournir à ses utilisateurs des informations réelles, fidèles, pertinentes de qualité supérieure que les normes nationales ou locales.

L'objectif de cet article est d'évaluer à travers une approche purement théorique, l'effet des normes IFRS sur l'information financière et la performance de l'entreprise. En effet, du fait de la rareté des études traitant de cette question et de l'apparition pas trop lointaine des normes internationales, ce papier se donne pour ambition de procéder uniquement à une revue de littérature des articles (au total 67 articles publiés entre 2005 et 2023 dans les revues anglo-saxonnes, françaises et autres, regroupés en trois sous thèmes), en se fondant sur leurs différentes contributions. A cet effet, dans la plupart des cas étudiés, les résultats par les différents auteurs ont abouti aux conclusions selon lesquelles, l'adoption des normes IFRS par les entreprises a contribué significativement à l'amélioration de la qualité de l'information financière et par conséquent à la performance financière des entreprises adoptives comparées à celles qui ont utilisé les normes locales.

Mots-clés : Normes IFRS ; Normes locales ; Harmonisation ; Information financière ; Performance financière.

Abstract

The evolution from the application of national accounting standards to the large-scale use of international standards IAS-IFRS is justified by the fact that international standards have proven to be of paramount importance and that they make it possible to provide its users information of high fidelity, superior quality and know relevance, in sufficient quantity than national or local standards.

The objective of this article is to evaluate through a purely theoretical approach, the effect of the IFRS standards on the financial information and the performance of the company. Indeed, due to the scarcity of studies dealing with this issue and the not too distant appearance of international standards, this paper aims to proceed solely by a review of the literature of articles (a total of 67 articles published between 2005 and 2023 in Anglo-saxon, French and other journals, grouped into three sub-themes), while relying on their various contributions. For this, in most of the cases studied by several authors, the results of the analyzes made led to the conclusions according to which, the implementation of the IFRS standards by the companies contributed significantly to the improvement of the quality of the financial information and therefore to the financial performance of adoptive companies compared to those that used local standards.

Keywords : IAS-IFRS standards ; Local standards ; Harmonization ; Financial information ; Financial performance.

Introduction

Reconnues mondialement comme référentiel normalisateur international (Burlaud et Colasse, 2010), les normes IAS-IFRS¹ se sont imposées depuis leur apparition. Dès lors, on assiste sans cesse au fil des années à l'accroissement de manière exponentielle des pays qui appliquent totalement ou partiellement ces normes. Implémentées aujourd'hui dans plus de 120 pays de par le monde (IFRS Foundation, 2019), les normes IFRS représentent sans doute dans la nomenclature comptable, le référentiel comptable international par excellence dans la gestion des entreprises en général et les entreprises cotées en particulier. D'où l'intérêt porté à cet outil par plusieurs entreprises ou Etats (Oubahou & El Ouafa, 2022). Le passage aux normes IFRS dans les années 2005, a constitué une période singulière sans précédent, de changements conséquents dans le paradigme de la pratique comptable (Baamoudi, 2023).

Proposées au départ par les cabinets comptables américains, ces normes sont aujourd'hui implantées un peu partout dans le monde : en Amérique, en Europe, en Asie et plus ou moins en Afrique, en qualité de normes comptables internationales. Elles viennent bouleverser le paysage comptable et financier mondial. Ceci en réponse à l'idée d'harmonisation des normes comptables internationales, du fait de la mondialisation des échanges à travers le commerce international.

Nous notons qu'avec le renforcement du référentiel comptable international par les normes IFRS, plusieurs recherches se sont penchées sur la question et ont étudié les effets du basculement de la pratique comptable locale au référentiel international. Au rang des effets étudiés, se trouve en ligne de mire, la qualité de l'information comptable et financière de l'entreprise qui a suscité l'intérêt auprès de plusieurs chercheurs (Marziana et al, 2016 ; Agus et al, 2017 ; Vinícius et al., 2018 ; Laouane & Torra 2022).

Plusieurs autres études plus récentes se sont penchées sur l'impact du passage des normes locales aux normes IFRS sur les dimensions bien précises de l'information financière (Bartov et al., 2005 ; Morais & Curto, 2009 ; Wang, 2009 ; Horton & Serafeim, 2010 ; DeFond et al., 2011 ; Aubert & Grudnitski, 2011 ; Cotter et al., 2012 ; Lai & al., 2013 ; Laouane & Torra, 2021).

Le recours aux normes internationales IFRS par les firmes ou les pays adoptifs s'explique par la qualité, la finesse des informations comptables produites par ces dernières en comparaison aux normes locales (Es-Sayeh & Benthami, 2021). Ainsi, plusieurs études empiriques menées

¹ International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards

ont montré que l'application des normes IFRS par les entreprises ont permis de comprendre que le contenu financier des chiffres comptables produits par les normes internationales IFRS est d'une qualité supérieure à celle des chiffres produits en appliquant les normes locales (Oubahou & El Ouafa, 2022).

Fort de cela, l'application des normes parait pour les firmes d'une nécessité capitale. Elle est une obligation pour certaines catégories d'entreprises notamment celles qui interviennent sur le marché extérieur du fait des échanges commerciaux à l'échelle internationale (Vinicius et al., 2018 ; Cappelletti & Dufor, 2020 ; Es-Sayeh & Benthami, 2021).

En effet, parmi les principales règles édictées par les normes IFRS, figure en bonne place, l'obligation pour les entreprises à faire une communication transparente sur les informations stratégiques (Maimoun & Malhouni, 2019 ; Laouane & Torra, 2021). Il est à noter que l'information financière est une stratégie pour les entreprises dans leur quête de la performance. Un nombre important de chercheurs prennent les normes IFRS comme des modèles de reporting de l'information financière de grande qualité (Daske et al. 2008 ; Nafti & Errais, 2013 ; Daske, 2013). Ce référentiel international permet aux entreprises qui l'adoptent de présenter une image réelle et fidèle de leur situation financière et même économique (Escadre, 2012 ; Oubahou & El Ouafa, 2022).

En outre, l'information financière demeure un outil important dans le système de management à partir duquel les firmes se fondent afin de tisser des rapports avec d'autres partenaires (Laouane & Torra, 2022 ; Souley As., 2023). C'est pourquoi, les documents comptables présentés par une structure doivent fournir une information dont le contenu doit refléter au mieux la réalité financière qu'économique de l'ensemble de ses transactions (Laouane & Torra, 2022). Ainsi, dans les normes internationales IFRS, l'information financière est au cœur des transactions. Sefsaf (2012) poursuit en avançant que la notion d'information financière est perçue comme étant le fait, d'évaluer la capacité de la norme choisie à fournir une information réelle, fiable, efficace et efficiente qui répond significativement aux attentes des sociétés avec lesquelles, la firme est en rapport et, d'autre part, en respectant les conventions comptables en la matière dans le but de freiner à défaut d'arrêter complètement les pratiques de manipulations des comptes.

Le référentiel international IFRS a pour spécificité qu'elle intègre dans ses données les caractéristiques qualitatives, telles que : l'intelligibilité, la comparabilité, la fiabilité et la pertinence. La prise en compte de ces caractéristiques qualitatives débouchera *in fine* à l'élaboration des documents de synthèse qui reflèteront au mieux l'image fidèle de l'entreprise

et par conséquent garantiront la production d'une information financière fiable, pertinente d'une utilité notoire pour les utilisateurs (Marziana et al., 2016). L'information financière, convient-il de le signifier depuis l'adoption en 2005 des normes IFRS a subi d'importants changements en qualité de principes comptables généralement admis pour les entités commerciales du secteur public, mais aussi pour les entreprises qui ont une obligation d'information au public (Ferrari et al., 2012 ; Agus et al., 2017).

Aujourd'hui, constatant que les normes IFRS sont adoptées par plusieurs pays à travers le monde, formant ainsi une grande plateforme de comptabilité dans l'élaboration des états financiers, l'enjeu majeur revient à assurer à l'information financière une fiabilité et une cohérence de grande envergure. Ainsi, eu égard à tous ces développements, la présente étude se donne pour objectif principal ou mission, d'examiner l'effet de l'adoption des normes IFRS sur la qualité de l'information financière en exploitant les différents travaux empiriques réalisés par d'autres chercheurs dans la littérature sur ce sujet. Autrement dit, nous ferons une pure revue exhaustive de la littérature pour expliquer cet effet.

L'adoption d'un nouvel référentiel comptable sur la scène internationale, nous conduit nécessairement à questionner l'influence ou l'importance d'une telle transition de paradigme sur la qualité de l'information financière produite et également sur la performance. Dans cette optique, nous chercherons à vouloir donner une réponse claire à la problématique : **Quel est l'effet de l'adoption des normes IFRS sur l'amélioration de la qualité de l'information financière et donc de la performance des entreprises adoptives ?**

En se basant sur les multiples objectifs reconnus aux normes IFRS, il est primordial et nécessaire d'examiner leur influence réelle et notoire sur la qualité de l'information financière produite dans les états financiers et de dégager les principaux avantages tirés par les investisseurs et donc les entreprises. Pour répondre à cette problématique de recherche, il sera question pour nous d'adopter une démarche purement théorique en procédant à une analyse exhaustive de 67 articles sélectionnés et traitant de l'adoption des normes IFRS, publiés dans plusieurs pays et dans différentes revues par des nombreux auteurs, afin de dégager les différentes conclusions de leurs travaux pour enfin évaluer l'effet de l'adoption de ces normes sur l'information financière et sur la performance des entreprises tout en évoquant leur plus-value en comparaison aux normes locales.

Le présent travail est organisé de la manière suivante : premièrement, présenterons la revue de la littérature. Deuxièmement, nous présenterons le cadre méthodologique de la recherche. Troisièmement, l'article sera clos par la présentation des résultats et de leur discussion.

1. Les normes IFRS : définition et objectifs

L'année 2005 marque l'année de mise en place des normes comptables IFRS comme norme internationale sans précédent. Les normes IFRS ont permis aux entreprises de par le monde d'harmoniser la présentation des documents de synthèse tant financiers que comptables des entreprises et spécifiquement des entreprises cotées en bourse et d'aboutir à un système comptable uniforme pour tous les différents pays du globe. Ces normes ont été mises en place par l'IASB² dans l'ultime but de pallier aux manquements des normes IAS élaborées depuis les années 1973. Elles consistent fondamentalement à assurer une transparence comptable notoire par la production d'information financière fiable selon la nomenclature internationale qui facilitera la lecture et la compréhension des états financiers et surtout permettra les comparaisons entre entreprises à l'échelle internationale (Arshad Al et al., 2015). En 1965, un chercheur du nom de Wilkinson pour la première fois, exprima cet ensemble d'idée sous l'appellation de « uniformité comptable » qui en clair voudrait dire l'établissement d'un et un seul état financier pour toutes les entreprises et ceci quelle que soit leur nationalité (Cotter et al., 2012. ; Caban-Garcia, 2013). Ainsi, l'adoption et l'application stricte des normes IFRS permettent entreprises adoptives d'éviter de faire appel à des experts de la comptabilité, chaque fois que la firme ou l'entreprise a une succursale implantée à l'international et qu'elle devrait chercher à accéder au système comptable du pays où est située cette filiale (Oubahou & El Ouafa, 2022). Les normes IFRS sont des normes comptables dont le principal objectif consiste à assurer une transparence notoire dans la transcription des chiffres comptables qui aboutissent à l'harmonisation dans la production des états financiers, qui rendra simple la lecture, la compréhension et la comparaison des documents comptables au niveau planétaire (Vinicius & Gotti, 2018).

2. Intérêt de l'adoption des normes IFRS

L'harmonisation des normes comptables au niveau mondial apparaît comme un instrument d'utilisation au niveau international d'un langage de management de qualité. Cette uniformisation de système comptable de référence est aussi un précieux outil qui permet la facilitation des comparaisons sous plusieurs angles entre les entreprises étrangères. En outre, l'adoption des normes IFRS par les firmes leur permet de produire des documents avec une transparence notable, particulièrement au niveau du contrôle d'ordre fiscal (Maimoun & Malhouni, 2019). Autrement dit, l'harmonisation des règles d'évaluation et de présentation des états financiers va faciliter la comparaison de la situation financière et de la performance des

² International Accounting and Standards Bureau ou Bureau des standards comptables internationaux en français.

entreprises entre différents pays. Il convient également de noter que la qualité de l'information financière contenue dans les rapports financiers due à l'adoption des normes IFRS est améliorée de façon conséquente (Marco et al., 2015). Daske, et al., (2013), ont mené une étude ressortant une évolution exponentielle des nombres des pays qui adhèrent aux normes internationales depuis l'année 2005. Aujourd'hui, nous dénombrons plus de 120 pays qui utilisent soit totalement, soit partiellement les normes IFRS (Oubahou & El Ouafa, 2022). Pour ce faire, il convient de rappeler que la légitimité des entreprises adoptives des normes se trouve renforcée au regard des comparaisons faites dans le temps et dans l'espace (Baht et al., 2014 ; Karima, 2015).

Les normes IFRS ont pour principal intérêt d'informer les utilisateurs des états financiers et comptables, au premier rang les investisseurs, pour qu'ils parviennent à prendre les meilleures décisions économiques possibles en toute quiétude en se basant sur: le bilan qui décrit la situation financière de la firme; le compte de résultat quant-à-lui étudie la performance de l'entreprise; le tableau des flux de trésorerie qui lui, se penche sur les variations de la situation financière de l'entreprise ; les états annexés qui prennent en compte les éléments non comptabilisés dans le bilan et dans le compte de résultat et les états des variations des capitaux propres.

Il est en outre à noter que les entreprises cotées surtout celles au sein de l'Union Européenne sont tenues d'établir leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales afin d'améliorer la transparence et la comparabilité des informations données sur le marché financier relevant de la zone euro. Cette standardisation des normes permet au final de fluidifier les transactions entre entreprises et par conséquent promeut les investissements (Armstrong et al., 2010 ; Vinicius & Gotti, 2018).

3. Zoom sur la qualité de l'information financière en normes IFRS

L'IASB fait entendre que les normes IFRS ont pour principal but l'amélioration du cadre conceptuel de la pertinence par l'élaboration d'une information financière qui est très utile pour les différents utilisateurs de ladite information.

Sur le plan théorique et même empirique, les résultats obtenus à partir des multiples recherches menées abordant l'effet de l'adoption des normes IFRS sur la qualité des informations comptables et financières demeurent mitigés, et ne s'accordent pas sur cet aspect (Agus et al., 2017). C'est ainsi que le bureau en charge des normes internationales permet de rassurer ceux qui utilisent l'information financière tout en établissant des états financiers plus pertinents que ceux produits par les normes locales, ceci débouchera au renforcement

de la qualité des indicateurs comptables et financiers, qui sont les principaux éléments utilisés dans l'appréciation de la valeur d'une entreprise (Lenormand & Touchais, 2009 ; Bissessur & Hodgson, 2012).

C'est dans ce contexte que, certains courants de recherche démontrent que l'adoption des normes IFRS augmente et améliore significativement le contenu informatif des données comptables et financières. En effet, l'implémentation de ces normes par les firmes a eu des effets positifs sur les marchés financiers correspondants. Dans le même sens, Dumontier et Maghraoui (2006) pensent que l'application par les entreprises des normes IFRS les conduit à produire des états de synthèse de haute facture, respectant au mieux aux exigences de l'heure dans les transactions régionales, continentales voire internationales. En outre, les auteurs montrent que les firmes qui ont adopté ces normes divulguent des chiffres comptables et financiers de meilleure qualité comparés à ceux dont l'élaboration des comptes est basée sur les normes locales.

Poursuivant l'analyse précédente, Barth et al. (2008) dans leurs travaux sur des entreprises adoptives des normes IFRS dans 21 pays (en Amérique et en Europe) ont montré de la pertinence de l'information financière. Les résultats de leur étude montrent que, le résultat net de l'entreprise semble être conséquent lorsque celle-ci adopte le référentiel IFRS. Ce résultat est similaire à celui des Brüggemann et al. (2013) qui ont obtenu les mêmes conclusions dans le contexte allemand.

Gordon et al. (2012) en milieu français, ont étudié l'effet sur les entreprises françaises de la première application des normes IFRS. Ils concluent leurs travaux en signalant que l'adoption des normes IFRS par les firmes a été un signal remarquable dans la mesure et l'amélioration de l'information financière. Il s'en suit que l'application des normes IFRS par les entreprises adoptives a contribué significativement à l'amélioration de la pertinence des comptes du bilan en faisant remarquer que ces comptes sont davantage plus proches de l'indice des valeurs boursières (Cormier et al., 2012).

En Afrique et particulièrement au Maroc et en Tunisie, les études ont démontré aussi que les normes IFRS ont significativement impacté l'information financière sur les marchés boursiers qui sont aujourd'hui plus attractifs (Khalid, 2015 ; Maimoun & Malhouni, 2019 ; Oubahou & El Ouafa, 2022).

Par contre (Marziana et al., 2016 ; Louane & Torra, 2022), dans leurs travaux, démontrent que l'application des normes IFRS ne donne pas toujours des résultats de qualité supérieure à ceux obtenus par application stricte des normes locales. Car, dans les états financiers, la

qualité des informations contenues n'est pas que fonction du seul référentiel comptable appliqué, mais aussi de son interprétation. Dans le même sillage, (Lenormand & Touchais, 2009 ; Sefsaf, 2012) à leur tour ont également démontré que la qualité de l'information contenue dans les états financiers ne dépend pas que du seul référentiel comptable retenu, mais également des autres facteurs d'ordre institutionnel à l'instar des règles juridiques dans chaque pays. Ils sont suivis par (Liao et al., 2012 ; Maimoun & Malhouni, 2019 ; Oubahou & El Ouafa, 2022). D'après eux, la finesse de l'information financière et comptable contenue dans les documents de synthèse ne provient pas que du seul référentiel comptable utilisé ; mais en plus du référentiel, il y a la norme juridique du pays ou alors, la protection des avantages des investisseurs. Ils démontrent clairement dans leur étude que les pays dont la protection est faiblement notée sont ceux les plus concernés par l'application des normes IFRS en termes de qualité de l'information financière et comptable. En outre, ils se focalisent sur le facteur incitatif à la publication de l'information financière et aboutissent à la conclusion selon laquelle les normes internationales IFRS ont des effets sur la qualité de l'information comptable et financière plus dans les pays dont l'incitation est fortement notée comparés aux pays dont l'incitation à la communication financière est faiblement notée. Baamoudi (2023) dans sa démonstration affirme que l'information comptable et financière de qualité provient de relation entre les normes comptables internationales et l'environnement économique de la firme.

4. Aspect méthodologique de la recherche

Dans ce travail, nous avons opté faire une analyse purement théorique de la littérature existante en relation à notre domaine d'étude. Ce schéma méthodologique a pour objectif de constituer notre échantillon en se basant sur un certain nombre de critères de choix des articles qui doivent faire partie de l'échantillon.

4.1. Caractéristiques de l'échantillon de l'étude

Afin d'aboutir à des résultats acceptables, il est primordial de prendre en compte dans notre échantillon, d'abord les articles parus entre 2005 et 2023 (premier critère) ; ensuite, les articles qui sont publiés dans les revues anglo-saxonnes, françaises et autres (deuxième critère) ; enfin, les articles traitant des trois thèmes suivants : la description et l'étude du processus d'élaboration des comptes en IFRS ; l'analyse des conséquences ou des effets de l'adoption des normes IFRS et enfin, la comparaison entre le référentiel IFRS et les autres réglementations comptables nationales (troisième critère). De ce fait, notre échantillon sera constitué par les différents articles qui traitent l'un de ces trois principaux thèmes.

4.2. Méthode d'échantillonnage

Dans ce travail, nous avons choisi comme technique d'échantillonnage, la méthode *non probabiliste*, et plus spécifiquement *l'échantillonnage par convenance* qui reste la méthode la plus appropriée pour notre recherche, car elle permet de choisir les articles qui sont accessibles et qui ont développé l'un des thèmes choisis. De plus, cette technique est avantagée du simple fait qu'elle de sélectionner les articles selon nos convenances (Bruno et al., 2018).

4.3. La taille de l'échantillon

Dans l'approche méthodologique, la possession d'un minimum de 30 articles est suffisant pour généraliser un résultat d'une étude (Gavard-Perret, 2012). Ainsi, pour les raisons suivantes : optimisation des coûts, problèmes de délais et d'accessibilité aux articles dans certaines revues, nous avons quand même pu avoir quelques articles. En effet, nous nous sommes arrivés à constituer un échantillon composé de 67 articles qui appartiennent aux trois grands groupes de revues cités plus haut.

5. Résultats et discussions

Dans ce paragraphe, nous ferons l'analyse descriptive de l'échantillon d'étude et présenterons les différents résultats liés à l'effet de l'adoption des normes IFRS sur l'information financière, la performance de l'entreprise et procéderons à la discussion de ceux-ci.

5.1. Résultats des analyses descriptives de l'échantillon

Il s'agit de l'exploitation de 67 articles sélectionnés suivant trois critères importants : la date de publication ou de parution de l'article, le type de revue de publication et le thème développé dans l'article.

5.1.1. Echantillon constitué par date de publication de l'article

Le premier critère d'échantillonnage retenu dans l'analyse est l'année de publication de l'article à sélectionner. Il s'agit précisément des articles parus entre 2005 et 2023.

Tableau 1 : Répartition de l'échantillon par année de publication

Année	Pourcentage
2005-2010	27%
2010-2015	41%
2015-2020	21%
2020-2023	11%
Total	100%

Source : nos analyses

Les résultats par année de publication lorsqu'ils sont pris année après année sont assez

homogènes. Toutefois ; si nous prenons par tranche de 5 ans, nous notons que la première période allant de 2005 à 2010 semble apparaître avec un classement de rang 2 dans la production (27%). On constate que la période de 2010 à 2015 a suivi avec une accélération de production avec un taux de 41%, ceci s'explique par le fait que la publication de confrontations des états financiers des sociétés avant et après la transition des normes locales aux normes IFRS présente un intérêt particulier. La période 2015-2020 vient en troisième position avec un score de 21%. De 2020 jusqu'en 2023, nous avons enregistré un taux de 11%. Ce taux le plus faible s'explique par le fait que cette dernière période n'est évaluée que sur 3ans, contrairement aux autres périodes qui s'étalent sur 5 ans.

5.1.2. Echantillon par revue de publication de l'article

Il s'agit précisément des articles publiés dans les revues : revues anglo-saxonnes, revues françaises et les autres revues.

Tableau 2 : Répartition de l'échantillon par de revues

Revues	Pourcentage
Anglo-saxonnes	68%
Françaises	26%
Autres	06%
Total	100%

Source : nos analyses

La lecture du tableau 2 démontre que les revues anglo-saxonnes composent la très large majorité de notre échantillon (68%), suivies des revues françaises dont le classement est notable également (26%). Enfin, les revues asiatiques et africaines bouclent le tableau de classement avec 6%. Il faut tout de même ajouter qu'au niveau de l'Afrique, les revues du Maghreb sont dominantes par rapport à l'Afrique Subsaharienne.

5.1.3. Echantillon par thèmes développés par l'article

Notre échantillon est constitué des articles ayant traité, l'un des trois principaux thèmes suivants : la description et l'étude du processus d'élaboration des comptes en IFRS ; l'impact des normes IFRS sur les variables comptables et financières ; et la comparaison entre le référentiel international IFRS et les référentiels nationaux ou locaux.

Tableau 3 : Répartition de l'échantillon par thèmes

Thèmes développés	Pourcentage
Description et l'étude du processus d'élaboration des comptes en IFRS	35%
Impact des normes IFRS sur les variables comptables et financières	47%
Comparaison entre le référentiel international IFRS et les autres référentiels nationaux	18%
Total	100%

Source : nos analyses

Les statistiques du tableau 3 montrent que notre étude porte tout d'abord sur le premier thème retenu dans le travail qui est lié à la description et à l'étude du processus d'élaboration des comptes en IFRS (35 %) avec une hétérogénéité des finalités à atteindre que sont: la justification du choix du référentiel IFRS, l'impact de l'environnement et des acteurs économiques sur la mise en œuvre de ce référentiel.

Le deuxième thème abordé traite de l'analyse de l'impact ou de l'effet, des conséquences de l'adoption des normes IFRS par les firmes (47 %). Dans cette rubrique, les normes ayant le plus fait l'objet d'étude étendue sont celles relatives aux instruments financiers (IAS 32, IAS 39, IFRS 9), aux actifs incorporels (IAS 38), au *goodwill* (IFRS 3), aux plans de stock-options (IFRS 2) et à la segmentation de l'activité (IFRS 8).

Enfin, le troisième type d'étude c'est-à-dire le dernier thème retenu s'est focalisé sur des comparaisons entre le référentiel international IFRS et les référentiels nationaux ou locaux (18 %).

5.2. Résultats de l'analyse de l'effet de l'adoption des normes IFRS

L'effet des normes IFRS dans le cadre de notre travail est analysé objectivement en choisissant quatre angles :d'abord au niveau de la valeur du marché, ensuite au niveau de la gestion des résultats, de la qualité de l'information financière et enfin au niveau de la performance de l'entreprise.

5.2.1. Effet de l'adoption des normes IFRS sur la valeur de marché

La valeur de marché n'est rien d'autre que la possibilité de l'information IFRS à reproduire « les éléments incorporés », les cours de l'action ou encore les rendements boursiers dans les valeurs dudit marché (Lenormand et al. 2012). Plusieurs études se sont intéressées donc à l'impact des normes IFRS sur l'amélioration de la qualité de l'information produite pour les investisseurs en intégrant parcimonieusement tous les éléments à prendre en compte par les marchés. La plupart des récents travaux menés dans ce domaine sont presque unanimes pour confirmer en matière de valeurs de marché de la supériorité des normes IFRS. Ceci conforte

d'ailleurs les conclusions d'autres études dont leurs principaux buts étaient d'arriver à démontrer que les normes internationales IFRS concourent à l'amélioration de la qualité des documents comptables et donc de la valeur de marché (Yip & Young, 2012).

Hung et Subramanyan (2007) dans leurs études, démontrent qu'il existe des divergences entre les normes IFRS et d'autres normes locales en l'occurrence les normes du référentiel allemand en ressortant que les résultats produits sur les marchés sont plus sensibles en normes IFRS qu'en appliquant les normes locales. Ainsi, les informations IFRS dont l'application est obligatoire et stricte contribuent évidemment à l'amélioration de la valeur de marché des sociétés adoptives, en présentant une qualité de l'information qui est positivement corrélée au niveau d'application du référentiel international (Yu & Wahid, 2014).

La valeur de marché est liée à la qualité de l'information financière produite ; car, étant un outil prévisionnel dans la génération des flux futurs de la firme (Cormier *et al.*, 2012). Elle est un instrument permettant de faire un rapprochement valable entre les valeurs comptables et les valeurs boursières. Ainsi, une analyse minutieuse des résultats sur le marché boursier laisse voir que dans les prévisions, les résultats comptables seraient supérieurs en normes IFRS qu'en application des normes nationales ou locales (Ramond *et al.*, 2007). Autrement dit, les normes IFRS offrent une information jugée utile pour les utilisateurs qui impactent le résultat net et donc la valeur de marché. Aharony *et al.*, (2010) dans une étude très poussée à l'échelle de 14 pays européens montrent qu'il existe, une amélioration de la qualité dans le traitement comptable des agrégats à l'instar du *goodwill*, de la Recherche et Développement et des réévaluations des éléments d'actifs grâce à l'adoption et à l'application stricte des normes IFRS. Ceci s'observe plus dans les Etats ou les entreprises dont les normes locales sont trop écartées des normes internationales IFRS. Pour exemple, la capitalisation fréquente en IFRS des frais incorporels (Gordon *et al.*, 2012).

5.2.2. Effet de l'adoption des normes IFRS sur l'information financière

En matière d'information financière, De la littérature analysée, les articles exploités relativement sur l'effet des normes IFRS sur l'information financière aboutissent à des résultats mitigés. Certains auteurs à l'instar de DeFond *et al.*, (2011), dans leurs travaux faisant une étude statistique sur quelques pays membres de l'Union Européenne, attestent de l'amélioration de l'information financière en contexte IFRS comparativement aux études portées sur des entreprises utilisant les normes locales. Il s'agit en effet du degré de transmission d'information et de la célérité de circulation de l'information sous forme d'effet sur les résultats attendus. D'après ces travaux, en normes IFRS, il est à noter que la très haute qualité de l'information

comptable ou financière proviendrait de l'application de la comptabilité en suivant les normes IFRS qui sont sources d'amélioration des documents comptables et financiers des firmes adoptives. Une étude presque similaire menée en Moldavie sur l'impact de l'adoption des normes IFRS par les sociétés cotées montre que, l'harmonisation de la régulation de la fusion des marchés, tout comme le passage aux IFRS par l'uniformisation des normes comptables au plan international, sont notés comme des facteurs d'amélioration de l'information financière des entreprises (DeFond et al., 2012). Lors du passage aux normes IFRS, l'amélioration de la qualité financière de l'information dépend également des modèles d'utilisation des normes légales et institutionnelles de publication qui accompagnent l'adoption d'un autre référentiel (Lenormand et al., 2007).

Toutefois, certains auteurs dans d'autres contextes n'aboutissent pas aux mêmes conclusions que celles trouvées précédemment. Pour illustration, Palmer (2008) quant à lui constate plutôt, une déflagration dans les comparaisons de l'utilisation des normes internationales comme règle de référence au détriment des normes locales dans les entreprises espagnoles. Ces entreprises n'ont pas du tout amélioré la qualité de l'information financière pour les acteurs de marché en raison des différences notoires entre valeurs comptables et valeurs de marché générées par les normes internationales IFRS.

D'après eux, dès l'instant qu'il y a chevauchement entre les IFRS et les normes comptables locales ; alors, l'information financière est affectée. Les travaux de Liao et al., (2012) montrent que, l'information financière décroît plutôt dans le temps pour un ensemble de groupes réunis selon les normes IFRS. Autrement dit, les résultats obtenus nous démontrent que la fluidité d'information s'accroît et ceci exponentiellement l'année de l'adoption des IFRS que les années précédentes. Prolongeant ces réflexions, Marra & Mazzola (2014) indiquent que ceci est dû au fait que les normes IFRS sont implémentées différemment selon les pays adoptifs.

Marziana, et al., (2016), entre 2010 et 2015 sur une étude basée sur les observations en Malaisie, sont arrivés à démontrer que, le passage des normes comptables malaisiennes vers les normes comptables IFRS, améliore la qualité de l'information financière de toutes les entreprises ayant adopté ces normes internationales.

5.2.3. Effet de l'adoption des normes IFRS sur la pratique de gestion des résultats comptables

Les normes IFRS viennent pallier au problème de scandales financiers que connaissent beaucoup d'entreprises. Les résultats comptables sont au premier plan dans la gestion des

entreprises. Raison pour laquelle, Barth et al (2008) énoncent les principales raisons pouvant conduire les normes IFRS à améliorer la qualité des chiffres ou des résultats comptables, au rang desquelles la gestion des bénéfices. Ils relèvent que les normes IFRS permettent de réduire le comportement opportuniste des gestionnaires dans leurs politiques de gestion des bénéfices comparé à leur comportement affiché lorsqu'ils utilisent les normes locales. Poursuivant la même logique, Durocher & Gendon (2011), ont également pu démontrer qu'il y a en effet une relation positive entre la différence des normes locales et les normes IFRS dans leurs pratiques de gestion des bénéfices. Autrement dit, plus les normes locales convergent vers les IFRS, plus la qualité des chiffres comptables augmente, par conséquent, la gestion des résultats comptables est maîtrisée. Florou & Pope (2012), ont démontré que les firmes dans le contexte allemand et d'autres dans le contexte français qui utilisent les normes IFRS n'ont pas enregistré une perte significative ou alors aucune perte de la gestion des bénéfices comparées aux firmes adoptant les normes locales. Toutefois, Jeanjean & Stolowy (2008) et Christensen et al (2009) affirment que l'harmonisation comptable internationale n'est pas le seul levier sur lequel les entreprises doivent s'appesantir pour atteindre leur objectif dans la gestion résultats comptables.

5.2.4. Effet de l'adoption des normes IFRS sur la performance financière

Le recours à l'application par les firmes des normes IFRS se justifie à travers l'importance des informations comptables obtenues par ces dernières comparativement aux normes comptables nationales ou locales. C'est pour cela que, Bae et al., (2008) ; Daske et al., (2008), Byard et al. (2011), pensent que l'application des normes IFRS contribue efficacement à l'amélioration de la qualité des indicateurs financiers et comptables de performance en donnant une explication mesurée sur la valeur de l'entreprise. C'est pourquoi, les auteurs ont démontré une corrélation positive entre la valeur boursière et les indicateurs comptables de performance.

De même, Christensen et al., (2007) ; Palmer (2008) ; Kim & Shi (2012), expliquent que les mesures comptables de performance sont plus fluides avec les normes IFRS qu'avec les normes locales et que, les normes IFRS démontrent un pouvoir explicatif statistiquement significatif sur la performance financière de la firme.

D'autre part, Paananen (2009) ; Li (2010) ; Zeghal et al. (2012), estiment que l'adoption des normes comptables internationales est notée comme une manière très efficace et efficiente pour maximiser la valeur de l'entreprise pour les investisseurs. En outre, en se focalisant sur les travaux de Hong (2014), force est de souligner que le référentiel international a

significativement contribué à améliorer qualitativement et quantitativement les indicateurs comptables et financiers tout en optimisant de manière notable le pouvoir des indicateurs de performance financière qui sont les éléments importants utilisés par les apporteurs des capitaux dans l'appréciation de la valeur de la firme.

En somme, il convient de relever que les principaux utilisateurs de l'information financière admettent que l'adoption des normes IFRS améliore significativement la performance financière des entreprises adoptives.

5.3. Discussions des résultats de la recherche

En définitive, nous retenons que le présent article a permis avec emphase de démontrer théoriquement que l'adoption des normes IFRS a effectivement un impact nuancé sur la qualité de l'information comptable et financière diffusée par les entreprises adoptives.

Cependant, bien que la majorité des résultats obtenus dans le cadre de cette étude concordent avec les conclusions de très nombreuses recherches antérieures, notamment celles de Houque et al. (2012) ; Cheng et al., (2013) ; Khalid (2015), que : l'adoption des normes IFRS par les entreprises adoptives affecte positivement la qualité de l'information comptable et la performance financière. D'autres recherches par contre (Jeanjean & Stolowy, 2008 ; Christensen et al., 2009), ne laissent pas le seul mérite aux normes IFRS, mais ajoutent plutôt d'autres paramètres tels : l'environnement des entreprises, le cadre juridique des Etats, le degré d'incitation des entreprises, etc.

Conclusion

Le principal apport de cette étude est d'avoir permis de mettre en évidence à travers une revue purement théorique et exhaustive, l'effet de l'adoption des normes IFRS sur la qualité de l'information financière et donc la performance financière des entreprises adoptives. Ainsi, à partir des articles exploités, il est question de noter que les effets positifs de l'adoption de ces normes sont fortement ressentis surtout lorsque la mise en place des IFRS est associée à un environnement aussi réglementaire, spécifiquement un régime légal qui incite les entreprises à l'application stricte des IFRS. C'est pourquoi, de nombreux pays à travers la planète se sont empressés à l'adoption et à l'application des normes IFRS pour des entreprises d'une certaine catégorie. Parmi celles-ci, se trouvent majoritairement les entreprises intervenant sur les marchés financiers. Aujourd'hui, nous dénombrons plus de 120 pays de par la planète (IFRS Foundation, 2019) qui exigent à une catégorie d'entreprises, l'application des normes IFRS. Ce nombre est en nette évolution comparée à celui de 2005 première année de l'adoption des normes IFRS.

Il convient de noter que les normes IFRS, dès leur adoption par l'union européenne en 2005, sont aujourd'hui au cœur de plusieurs recherches et débats. Ainsi, des nombreuses études examinant de l'effet des normes IFRS ont été réalisées de par le monde, à savoir : l'Allemagne (Brüggemann et al., 2013), la France (Cormier et al., 2012), les États Unis (Amanda, et al., 2013), le Royaume Uni (Arshad Al, et al., 2015), le Japon (Yu & Wahid, 2014), la Chine (Wu & Zhang, 2014) ; le Portugal (Marta Silva et al, 2009), et dans quelques pays émergents tels que la Malaisie (Marziana, et al., 2016), l'Indonésie (Agus, et al., 2017), Nepal (Ghanshyam, et al, 2014), Maroc (Khalid, 2015), etc.

Dans ce travail, nous nous sommes appesantis, en examinant les différentes contributions de bon nombre d'auteurs, sur l'importance de l'adoption des IFRS et leur effet sur l'information financière et donc la performance des entreprises. A ce titre, l'amélioration de la qualité de l'information comptable et financière est particulièrement recherchée aujourd'hui. Elle est aujourd'hui le socle de la normalisation comptable internationale. De plus, la littérature exploitée nous renseigne que l'implémentation des normes IFRS par les Etats ou les entreprises adoptives a significativement amélioré la pertinence de l'information comptable et financière et par conséquent leur performance financière (Vinícius et al. ; 2018 ; Maimoun & Malhouni, 2019 ; Laouane & Torra, 2021 ; Souley, 2023).

Cette étude, a permis aussi de clarifier, dans quel intérêt l'implémentation des normes IFRS constitue le fondement à l'amélioration de la qualité des données comptables et financières et quelles sont les plus-values que ces normes apportent en termes de supplément comparées aux normes comptables nationales. Autrement dit, il s'agit d'analyser comment les normes IFRS parviennent à produire et fournir des informations dont la fiabilité, la transparence et la pertinence sont notoires et nécessaires aux différents acteurs du marché boursier, et de comprendre notamment leurs réactions vis-à-vis de ces informations.

A ce sujet, la littérature exploitée rapporte des conclusions variées. Un certain nombre d'auteurs ont démontré que l'adoption et l'application des normes IFRS permet de garantir aux acteurs la production d'une information financière dont la qualité est supérieure que l'information obtenue en application des normes locales, aussi bien sur le plan qualitatif (pertinence de l'information, gestion des bénéfices, etc.) que quantitatif (degré d'information financière), (Marra & Mazzola, 2014 ; Karima, 2015 ; Marco et al., 2015), alors que d'autres auteurs par contre aboutissent à des conclusions différentes et ne s'accordent pas sur la question de supériorité de la qualité des informations produites selon le standard IFRS sur celle obtenue en application des normes locales (Khalifa, 2014 ; El Haddad & Amzile, 2015 ; Arshad et al.,

2015 ; Vinicius & Gotti, 2018). Ces conclusions sont soutenues par plusieurs facteurs. Nous notons : la différence entre les normes IFRS et les normes locales, la norme juridique de chaque pays et le degré d'incitation à la divulgation financière, etc.

En somme, à la lumière de ces travaux, il convient de relever que l'effet de l'adoption des normes IFRS sur la qualité de l'information comptable et financière ne fait pas l'unanimité. Toutefois, la grande partie des travaux déblayés démontrent que l'application des normes IFRS par les entreprises adoptives produit un résultat en termes d'information financière et de performance supérieur aux entreprises qui utilisent les normes locales. Ainsi, un nombre important de chercheurs ont également prouvé que la production d'une information financière de qualité ne s'explique pas uniquement par le seul référentiel comptable comme étant la seule règle de comparaison, mais aussi par la prise en compte de l'effet d'autres facteurs d'ordre institutionnel au plan économique, juridique et politique des pays appliquant les normes IFRS (Haoudi & Aasri, 2016).

Comme toute étude scientifique, ce travail présente des limites dont il paraît judicieux de relever.

Ainsi, il convient de rappeler que l'étude s'est faite uniquement sur la littérature existante sur le sujet. Elle n'a pas confronté cette littérature à l'étude empirique. Aussi, convient-il de dire que notre échantillon constitué de 67 articles s'avère non représentatif. Ainsi, dans le souci d'améliorer ce résultat, il convient de souligner qu'à l'avenir, cette étude puisse être réorientée et s'étendre par exemple à un échantillon constitué d'un nombre plus conséquent d'articles.

Toutefois, les résultats obtenus à la suite de cette recherche peuvent dans nos prochaines études constituer la base d'analyses futures de recherche qui pourraient se pencher dans l'examen des difficultés rencontrées par les entreprises adoptives des normes IFRS par une étude empirique. Autrement dit, nous chercherons à répondre à la question, quelles sont les difficultés liées à l'adoption des normes IFRS ? Et quelles pourraient être les conséquences sur les entreprises adoptives ?

Bibliographie

Agus, F., Maradona, M., & Parmod C. (2017). The Pathway of Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) in Developing Countries: Evidence from Indonesia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 17, 1-29.

Aharony, J., Barniv, R., & Falk, H. (2010). The Impact of mandatory IFRS adoption on equity valuation of accounting numbers for security investors in the EU. *European Accounting Review*, vol. 19, n° 3, p. 535-578.

- Amanda, M. Grossman, L. Murphy S., & Wayne, T. (2013). Measuring the impact of international reporting standards on market performance of publicly traded companies. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, 29,343–349.
- Armstrong, C.S., Barth, M.E., Jagolinzer, A.D., & Riedl, E.J. (2010). Market reaction to the adoption of IFRS in Europe. *Accounting Review*, vol. 85, n° 1, January, p. 31-61.
- Arshad, A. Saeed, A. & Phillip, O. (2015). Impact of international financial reporting standards on the profit and equity of AIM listed companies in the UK. *Accounting Forum*, 1-18.
- Bae, K.H., Tan, H., & Welker, M. (2008), International Gaap differences: The impact on foreign analysts. *Accounting Review*, vol. 83, n° 3, p. 593-628.
- Baamoudi, B. (2023) Les risques liés à la gestion d'un double référentiel comptable au sein de la même organisation: cas du groupe industriel marocain. *Revue du Contrôle, de la Comptabilité et de l'Audit* "Volume7: Numéro 2" pp: 130-156.
- Barth, M.E., Landsman, W.R., & Lang, M.H. (2008). International accounting standards and accounting quality. *Journal of Accounting Research*, vol. 3, n° 46, June, p. 467-498.
- Bhat, G., Callen, J.L., & Segal, D. (2014). Credit Risk and IFRS: The case of credit default swaps. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, vol. 29, n° 2, April, p. 129-162.
- Bissessur, S. & Hodgson, A. (2012). Stock market synchronicity – An alternative approach to assessing the information impact of Australian IFRS. *Accounting & Finance*, vol. 52, n° 1, March, p. 187-212.
- Bruno, A., Savall, H., & Cappelletti, L. (2018). "La recherche-intervention dans les entreprises et les organisations: de la conceptualization et à la publication". Charlotte: IAP, USA.
- Brüggemann, U., Hitz, J.M., & Sellhorn, T. (2013). Intended and unintended consequences of mandatory IFRS adoption: A review of extant evidence and suggestions for future research. *European Accounting Review*, vol. 22, n° 1, May, p. 1-37.
- Burlaud, A. & Colasse, B. (2010). Normalisation comptable internationale: le retour du politique? *Comptabilité-Contrôle-Audit*, tome 16 (3) :153-175.
- Byard, D., Li, Y., & Yu, Y. (2011). The effect of mandatory IFRS adoption on financial analysts' information environment. *Journal of Accounting Research*, vol. 49, n° 1, March, p. 69-96.
- Caban-Garcia, M.T. & He, H. (2013). Comparability of earnings in Scandinavian countries: the impact of mandatory IFRS adoption and stock exchange consolidations. *Journal of International Accounting Research*, vol. 12, n° 1, p. 55-76.
- Cappelletti, L. & Dufor, N. (2020). "La gouvernance des normes, un levier d'efficacité des politiques publiques: le cas de la crise de la Covid 19". Gérés éditions.
- Christensen, H.B., Lee, E., & Walker, M. (2009). Cross-sectional variation in the economic consequences of international accounting harmonization: The case of mandatory IFRS adoption in the UK. *International Journal of Accounting*, vol. 42, n° 4, p. 341-379.

Cormier, D., Demaria, S., & Lapointe-Antunes, P. (2012). La valorisation boursière des états financiers des sociétés françaises: pertinence du référentiel IFRS. *Comptabilité Contrôle Audit*, septembre, p. 99-124.

Cotter, J., Tarca, A., & Wee, M. (2012). IFRS adoption and analysts' earnings forecasts: Australian evidence. *Accounting & Finance*, vol. 52, n° 2, June, p. 395-419.

Daske, H., Hail, L., Leuz, C., & Verdi, R. (2013). Adopting a label: Heterogeneity in the economic consequences around IAS/IFRS adoptions. *Journal of Accounting Research*, vol. 51, n° 3, June, p. 495-547.

Daske, H., Hail, L., Leuz, C., & Verdi, R. (2008). Mandatory IFRS reporting around the world: Early evidence on the economic consequences. *Journal of Accounting Research*, vol. 46, n° 5, December, p. 1085-1142.

DeFond, M.L., Hu, X., Hung, M., & Li, S. (2012). Has the widespread adoption of IFRS reduced U.S. firms' attractiveness to foreign investors? *Journal of International Accounting Research*, vol. 11, n° 2, p. 27-55.

DeFond, M.L., Hu, X., Hung, M., & Li, S. (2011). The impact of mandatory IFRS adoption on foreign mutual fund ownership: The role of comparability. *Journal of Accounting and Economics*, vol. 51, n° 3, April, p. 240-258.

Dumontier, P. & Maghraoui, R. (2006). Adoption volontaire des IFRS, asymétrie d'information et fourchettes de prix: l'impact du contexte informationnel. *Comptabilité Contrôle Audit*, vol. 12, n° 2, Dec, p. 27-48.

Durocher, S. & Gendron, Y. (2011). IFRS: On the docility of sophisticated users in preserving the ideal of comparability. *European Accounting Review*, vol. 20, n° 2, p. 233-262.

El Haddad, M. & Amzile, R. (2015). La nouvelle norme comptable « IFRS pour PME » : Enquête sur son applicabilité aux PME marocaines. *International Journal of Innovation and Applied Studies*, 11, 429-436, 2015.

Es-Sayeh, S. & Benthami, A. (2021). La recherche sur les normes IFRS au Maroc: vers une nouvelle perspective de recherche? *Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l'Audit*. Volume 5. Numéro 3.

Ferrari, M., Momente, F., & Reggiani, F. (2012). Investor perception of the International Accounting Standards quality: Inferences from Germany. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, vol. 27, n° 4, October, p. 527-556.

Florou, A. & Pope, P.F. (2012). Mandatory IFRS adoption and institutional investment decisions, *Accounting Review*, vol. 87, n° 6, November, p. 1993-2025.

Gavard-Perret, S. Gotteland, H., & Jolibert, P. (2012). *Méthodologie de la recherche en sciences de gestion: Réussir son mémoire ou sa thèse* (2e éd). Pearson.

Ghanshyam, P., Andreas, H., & Hector P. (2014). The adoption of International Financial Reporting Standards in non-colonized developing country: The case of Nepal. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, 1-8.

- Gordon, L.A., Loeb, M.P., & Zhu, W. (2012). The impact of IFRS adoption on foreign direct investment. *Journal of Accounting & Public Policy*, vol. 31, n° 4, juillet, p. 374-398.
- Haoudi, K., & Aasri, R. (2016). Pertinence Informationnelle des Normes Comptables: *Revue de Littérature des Analyses Comparatives avec le Référentiel IFRS. Finance & Finance Internationale*, (3).
- Hong, H., Mingyi, H., & Lobo, G. (2014). The Impact of Mandatory IFRS Adoption on IPOs in Global Capital Markets. *Accounting Review*, vol. 89, n° 4, July, p. 1365-1397.
- Houque, M.N., Van Zijl, T., Dunstan, K., & Karim, W. (2012). The Effect of IFRS adoption and investor protection on earnings quality around the world. *International Journal of Accounting*, vol. 47, n° 3, September, p. 333-355.
- Hung, M. & Subramanyam, K. (2007). Financial statement effects of adopting international accounting standards: the case of Germany. *Review of Accounting Studies*, vol. 12, n° 4, Dec, p. 623-657.
- IFRS Foundation. (2019). Annual Report-IFRS foundation published its 2019.
- Jeanjean, T., & Stolowy, H. (2008). Do accounting standards matter? An exploratory analysis of earnings management before and after IFRS adoption. *Journal of accounting and public policy*, 27(6), 480-494.
- Karima, H. (2015). Passage aux normes IFRS au Maroc : fondements théoriques, intérêt et enjeux. *International Journal of Innovation and Applied Studies*,10(4),1299-1311.
- Khalid, A. (2015). Passage aux normes IFRS au Maroc : fondements théoriques, intérêt et enjeux. *International Journal of Innovation and Applied Studies*,10(4),1299-1311.
- Khalifa, A. (2014). L'impact de l'adoption des normes IFRS sur les sociétés cotées à la bourse de Casablanca. *La revue de Gestion et Organisation*, (6), 75-83.
- Kim, J.B. & Shi, H. (2012). Voluntary IFRS adoption, analyst coverage, and information quality: International evidence. *Journal of International Accounting Research*, vol. 11, n° 1, p. 45-76.
- Landsman, W.R., Maydew, E.L., & Thorncock, J.R. (2012). The information content of annual earnings announcements and mandatory adoption of IFRS. *Journal of Accounting and Economics*, vol. 53, n° 1-2, Feb-Apr, p. 34-54.
- Laouane, A. & Torra, M. (2021). L'impact de l'adoption des normes IFRS sur la pertinence informationnelle des indicateurs de performance financière des sociétés cotées à la BVC de Casablanca. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 2(6), 100-119.
- Laouane, A. & Torra, M. (2022). La perception de l'impact de l'adoption des normes IFRS sur la qualité de l'information financière par les acteurs financiers marocains: Modélisation par les équations structurelles. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 3(6-2), 158-176.
- Lenormand, G., & Touchais, L. (2008). La pertinence des actifs incorporels avec les IFRS. *Finance*

Contrôle Stratégie, 11(02), 173-201.

Lenormand, G. & Touchais, L. (2009). Les IFRS améliorent-elles la qualité de l'information financière? Approche par la value relevance. *Comptabilité-Contrôle-Audit*, 2009, vol. 15, no 2, p. 145-163.

Lenormand, G., Touchais, L., & Dumontier, L. (2012). LES IAS/IFRS, Bilan et perspective. *Revue Française de Gestion*, n° 222, 2012/3, p. 55-66.

Li, S. (2010). Does mandatory adoption of international financial reporting standards in the European Union reduce the cost of equity capital? *Accounting Review*, vol. 85, n° 2, March, p. 607-636.

Liao, Q., Sellhorn, T., & Skaife, H.A. (2012). The cross-country comparability of IFRS earnings and book values: Evidence from France and Germany. *Journal of International Accounting Research*, vol. 11, n° 1, p. 155-184.

Maimoun, A. & Malhouni, B. (2019). Passage aux normes IFRS : l'analyse de leur impact sur l'information financière et la performance de l'entreprise (Revue de littérature). *Revue Internationale des Sciences de Gestion* « Numéro 6 / Volume 3 : numéro 1 » pp : 738 – 751.

Marco Aurélio D. S., Luiz Paulo, L. F., & Luiz, F. D. (2015). Adoption of the International Financial Reporting Standards (IFRS) on companies' financing structure in emerging economies. *Finance Research Letters*, 1-11.

Marra, A. & Mazzola, P. (2014). Is corporate board more effective under IFRS or 'It's Just an Illusion. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, vol. 29, n° 1, January, p. 31-60.

Marta, S. G., Lúcia, L., Rodrigues, G., & Russell, C. (2012). Factors influencing the preparedness of large unlisted companies to implement adapted International Financial Reporting Standards in Portugal. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 21, 169– 184.

Marziana, M.M., Effiez L., & Aswadi A. W. (2016). Institutional factors and conditional conservatism in Malaysia: does international financial reporting standards convergence matter? *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 6, 1-60.

Nafti, O. & Errais, O. (2013). Enjeux des IAS-IFRS: entre actualisation des variables comptables et manipulation des résultats nets. Étude empirique des entreprises françaises et tunisiennes. *La Revue des Sciences de Gestion*, 2013/5 N° 263-264, p. 145-161.

Oubahou, Y. & El Ouafa, K. (2022). L'effet de l'introduction des normes IFRS: analyse de la revue de littérature théorique et empirique. *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, "volume 6: numéro 3" pp: 250 – 276.

Paananen, M., & Lin H. (2009). The development of accounting quality of IAS and IFRS over time: The case of Germany. *Journal of International Accounting Research*, vol. 8, n° 1, p. 31-55.

Palmer, P. (2008). Disclosure of the impacts of adopting Australian equivalents of International financial reporting standards. *Accounting & Finance*, vol. 48, n° 5, December, p. 847-870.

Ramond, O., Batsch, L., & Casta, J-F. (2007). Résultat et performance financière en normes IFRS:

Quel est le contenu informatif du comprehensive income? *Comptabilité Contrôle Audit*, numéro thématique, Dec, p. 129-154.

Sefsaf, R. (2012). “Contribution à l'analyse de l'effet de l'adoption des IFRS sur la qualité des chiffres comptables” (Doctoral dissertation, Université d'Angers).

Souley As, A. (2023). Les pratiques comptables et la performance financière des PME: Cas du contexte nigérien. *Revue Française d'Économie et de Gestion* “Volume 4: Numéro 7, pp. 340-364.

Vinícius S. L. & Giorgio, G. (2018). Effects of the Adoption of IFRS on the Credit Market: Evidence from Brazil. *The International Journal of Accounting*, 53(2), 77-101.

Wu, J.S. & Zhang, I.X. (2014). The adoption of internationally recognized accounting standards: Implications for the credit markets. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, vol. 29, n° 2, April, p. 95-128.

Yip, R.W.Y. & Young, D. (2012). Does mandatory IFRS adoption improve information comparability? *Accounting Review*, vol. 87, n° 5, September, p. 1767-1789.

Yu, G. & Wahid, A.S. (2014). Accounting standards and international portfolio holdings. *Accounting Review*, vol. 89, n° 5, Sep, p. 374-398.

Zeghal, D., Chtourou, S.M., & Fourati, Y.M. (2012). The effect of mandatory adoption of IFRS on earnings quality: Evidence from the European Union. *Journal of International Accounting Research*, vol. 11, n° 2, 2012, p. 1-25.